

MEDICAMENTOS INDUTORES DO SONO E SEUS PERIGOS DE USO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Farmácia, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 11/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10359068

Sônia Cristina Santos Foicinha

Orientadora: Profa. Dra. Heliana Trindade Marinho Santana

RESUMO

Os medicamentos indutores do sono são aqueles utilizados para a depressão, ansiedade e insônia, que na sociedade atual, são problemas comuns e crescentes, afetando a saúde e qualidade de vida das pessoas. O objetivo desta pesquisa foi analisar os medicamentos indutores do sono e os perigos do seu uso indiscriminado. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa realizada nas bases e dados *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed e Google Acadêmico, utilizando os descritores combinados, em português e inglês: indutores farmacológicos do sono, (*pharmacological sleep inducers*), Fármacos Indutores do Sono (*Sleep Inducing Drugs*), automedicação (*self-medication*), uso abusivo (*abusive use*), efeitos adversos (*adverse effects*) vinculados ao operador booleano (*AND*), para garantir uma busca ampla,

sendo selecionados 10 artigos. Em relação ao perfil dos pacientes, a maioria corresponde a mulheres (10/ 100%), na faixa etária de 19 a 38 anos (05/ 50%). Os principais problemas que levaram a utilização de indutores de sono foram a ansiedade (04/ 40%) e insônia (02/ 20%). Os medicamentos mais usados foram os benzodiazepínicos, entre eles o Clonazepam (05/ 50%) e Alprazolam (03/ 30%). Entre os principais efeitos adversos destacaram-se os problemas de coordenação e quedas (03/ 30%) e perda de memória (02/ 20%). Esta pesquisa revelou que a utilização de indutores do sono se deu em mulheres, com a ansiedade e insônia como as principais queixas, destacando-se a classe dos benzodiazepínicos, principalmente o Clonazepam como o medicamento mais prescrito, apresentando como principal efeito adverso problemas de coordenação e queda.

.Palavras-chave: Indutores de sono. Benzodiazepínicos. Insônia. Ansiedade.

ABSTRACT

Sleep-inducing medications are those used for depression, anxiety and insomnia, which in today's society are common and growing problems, affecting people's health and quality of life. The objective of this research was to analyze sleep-inducing medications and the dangers of their indiscriminate use. This is an integrative literature review carried out in the Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Latin American and Caribbean Center for Health Sciences Information (LILACS), PubMed and Google Scholar, using the combined descriptors, in Portuguese and English: pharmacological sleep inducers, Sleep Inducing Drugs, self-medication, abusive use, adverse effects linked to the Boolean operator (AND), to ensure a broad search, with 10 articles selected. Regarding the profile of patients, the majority are women (10/100%), aged between 19 and 38 years (05/50%). The main problems that led to the use of sleep inducers were anxiety (04/40%) and insomnia (02/20%). The most commonly used

medications were benzodiazepines, including Clonazepam (5/50%) and Alprazolam (3/30%). Among the main adverse effects were coordination problems and falls (03/30%) and memory loss (02/20%). This research revealed that the use of sleep inducers occurred in women, with anxiety and insomnia as the main complaints, highlighting the class of benzodiazepines, mainly Clonazepam as the most prescribed medication, presenting coordination problems as the main adverse effect. and fall.

Keywords: Sleep inducers. Benzodiazepines. Insomnia. Anxiety.

1 INTRODUÇÃO

O sono é um estado biológico complexo, porém indispensável para a sobrevivência do ser humano, pois é por meio dessa função biológica, que as energias vitais são recuperadas e conservadas. O sono ainda desempenha um importantíssimo papel na memória, aprendizagem, desenvolvimento neurológico, remoção de toxinas do organismo e regulações emocionais, cardiovasculares e metabólicas.^{1,2}

Dependendo da faixa etária, cada pessoa possui uma necessidade de sono específica, um recém-nascido por exemplo, necessita de até 16 horas diárias de sono, enquanto um adulto precisa em média de 07 a 08 horas. Desse modo, é possível afirmar, que noites mal dormidas interferem negativamente no funcionamento de sistemas e órgãos, comprometendo assim, o bem-estar e a qualidade de vida.^{3,4,5}

Essa perturbação do sono deve-se ao moderno estilo de vida populacional – especialmente em áreas urbanas e países industrializados – caracterizado pelo sedentarismo, stress psicossocial constante, uso de aparelhos electrónicos em excesso e até uma dieta desequilibrada, ou seja, um ambiente predominantemente carregado de tensão e ansiedade.⁶

Pesquisas tem mostrado o aumento de pessoas que tem negligenciado este assunto. Segundo um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz

(Fiocruz), 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas, a insônia. É lamentável afirmar, mais o sono insuficiente tem sido um sério problema de saúde pública, pois ele tem sido relacionado ao aumento das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT), como diabetes e obesidade; ao risco de enfarte agudo do miocárdio, doença coronária, Acidente Vascular Cerebral (AVC), depressão etc.^{1,2,3,7}

Nesse contexto, o que tem sido observado na atualidade é o uso indiscriminado de medicamentos hipnóticos, utilizados especificamente para a regularização do sono. No geral, essas drogas são compostas por psicoativos, também denominados psicotrópicos (substâncias químicas que agem no Sistema Nervoso Central (SNC), alterando a função cerebral e mudando temporariamente a percepção, consciência comportamento e humor), porém, para os seus usuários, eles são identificados como tranquilizantes, calmantes e sedativos.^{2,8}

Essa prática é deveras preocupante, pois o principal efeito colateral dos psicotrópicos é a possibilidade de causar tolerância e até dependência física, por esse motivo eles devem ser prescritos a curto período de tempo e com parcimônia. No Brasil, esse tipo de prescrição é controlada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (Portaria nº 344/98).⁷ Portanto, esta pesquisa impulsionou o seguinte problema: quais os principais fármacos indutores de sono utilizados pela população nos últimos dez anos e os perigos associados ao seu uso?

Na sociedade atual, um dos problemas mais comuns e crescentes que tem assolado a população de um modo geral, é a ansiedade e os distúrbios do sono. Nessa perspectiva, considerando a grande importância do sono para a saúde e qualidade de vida das pessoas, e o fato de haver uma grande quantidade de problemas associados a má qualidade desse sono, incluindo o desenvolvimento de certas doenças, essa pesquisa foi elaborada, em virtude da relevância desse tema para a sociedade.

Nesse cenário, levando em consideração tudo que fora apresentado anteriormente, esta revisão literária integrativa tem o objetivo de analisar os medicamentos indutores do sono e os perigos do seu uso indiscriminado.

2 METODOLOGIA

Esse estudo caracteriza-se com uma revisão integrativa de literatura. Os dados bibliográficos foram coletados no banco de dados *Scientific Eletronic Library Online* (SCIELO), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed e Google Acadêmico.

Para selecionar os artigos, foram utilizados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH), em português e inglês (Tabela 01): “indutores farmacológicos do sono, *pharmacological sleep inducers*, Fármacos Indutores do Sono, *Sleep Inducing Drugs*, automedicação, *self-medication*, uso abusivo, *abusive use*, efeitos adversos, *adverse effects*”, vinculados ao operador booleano (AND), para garantir uma busca ampla.

Tabela 01- Busca realizada nas bases de dados com a combinação dos descritores.

BASE DE DADOS	DESCRITORES E SUAS COMBINAÇÕES			TOTAL
	Nacionais			
	Fármacos indutores do sono AND Automedicação	Indutores farmacológicos do sono AND Automedicação AND Efeitos adversos	uso inadequado AND Fármacos indutores do sono	
	Internacionais			
<i>Sleep-inducing drugs</i> AND <i>Self-medication</i>	<i>Pharmacological sleep inducers</i> AND <i>Self-medication</i> AND <i>Adverse effects</i>	<i>Inappropriate use</i> AND <i>Sleep-inducing drugs</i>		
SCIELO	--	--	--	--
LILACS	07	01	--	08
MEDLINE	08	01	09	18
PUBMED	--	03	01	04
GOOGLE ACADÊMICO	180	222	550	952
TOTAL	195	227	560	982

Fonte: Próprio autor

Foram incluídos artigos que abordassem sobre a temática proposta nesta pesquisa, publicados em português e inglês, apresentados com texto na íntegra, disponíveis para leitura e publicados no período de 2013 à 2023. Foram excluídos artigos com tangenciamento do tema, duplicados nas bases de dados, estudos pagos para leitura, teses, dissertações, monografias e estudos anterior ao ano de 2013.

Para garantir a validade da revisão, a análise crítica dos estudos foi iniciada a partir da categorização, ordenação e sumarização dos resultados, esta organização se deu por intermédio do software Microsoft Office Excel® (versão 2016), a fim de propiciar a produção de tabelas, pontuando as questões relevantes. Esta fase demandou de uma abordagem organizada para ponderar o rigor e as características de cada estudo.

A partir da interpretação e síntese dos resultados, foram comparados os dados evidenciados na análise dos artigos ao referencial teórico. Além de identificar possíveis lacunas do conhecimento.

Identificaram-se 982 publicações, e após a aplicação dos critérios de exclusão, foram eliminadas 947 publicações, destas, 864 publicações foram excluídas pois não estavam relacionadas ao tema e 83 por duplicidade, restando 35 artigos, que foram submetidos a leitura crítica do resumo, optando-se por selecionar apenas 10 estudos, sendo inseridos na amostra final da revisão, conforme visualizado na Figura 1.

Figura 1 - Fluxograma do processo de seleção dos estudos para a revisão integrativa.

Fonte: Próprio autor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para melhor organização e discussão dos dados os artigos foram identificados no Quadro 1, descritos conforme a base de dados, título do artigo, autor, ano, objetivos e desfecho da pesquisa.

Quadro 1 – Descrição dos artigos selecionados para esta revisão integrativa.

Base de dados	Título	Autores	Ano	Tipo de estudo	OI
Google Acadêmico	Avaliar o perfil do consumo de benzodiazepínicos por pacientes em farmácia privada do sertão de pernambuco: pesquisa realizada em uma drogaria	Silva e Nogueira ⁹	2023	Pesquisa exploratória	Ar dc be pc fre fa dc Se

do municipio de
serra talhada

Google Acadêmico	O uso de zolpidem, seus efeitos adversos e a qualidade de sono: uma análise entre os estudantes de medicina de uma instituição do oeste do Paraná	Brill et al., ¹⁰	2023	Estudo transversal	Av Zc efi a c so es m in: pá oe

LILACS	Fatores associados aos problemas de sono e ao uso de medicação para dormir em brasileiros	Araújo et al., ³	2022	Estudo foi conduzido com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde – 2019 (PNS).	Es pr fa a so M pã pc br

Google Acadêmico	Uso de benzodiazepínicos na cidade de Porteirão, Goiás	Costa et al., ¹¹	2022	Estudo de campo	Ar dc be de pa ci Pe

CA

SU

LILACS	Prevalência e fatores associados ao uso de medicamento indutor do sono entre mulheres assistidas na Atenção Primária à Saúde: estudo transversal em Vitória, Espírito Santo, 2014	Leite et al., ⁶	2022	Estudo transversal	Ve pr fa ac m in er as At à Vi
--------	---	----------------------------	------	--------------------	--

Google Acadêmico	Avaliação do uso de benzodiazepínicos em um município do interior paulista	Zancheta et al., ¹²	2021	—	Ar m Vi Pa de Di m da De tra so dc

MEDLYNE	Gender differences in the nonmedical use of psychoactive medications in the school population-national trends and related factors	Garrido et al., ¹³	2019	Estudo epidemiológico transversal	De pr us de se pa er er re Es

MEDLINE	Trends in the misuse of tranquilizers, sedatives, and sleeping pills by adolescents in Spain, 2004-2014	Garrido et al., ¹⁴	2018	—	Re pr fa ac de se pa er er Es
Google Acadêmico	Uso abusivo de benzodiazepínicos entre mulheres de 20 a 40 anos de Morada Nova de Minas-MG: contribuições do farmacêutico no	Aparecido e Mata ¹⁵	2016	Estudo descritivo	Aç pc cc pr fa us de m

uso racional de
medicamentos

te
a s
ef
qu
tra

Google Acadêmico	Contextos e padrões do uso indevido de benzodiazepínicos entre mulheres	Souza et al., ¹⁶	2012	Metodologia qualitativa	Co qu cr as cc in su m

--	--	--	--	--	--

Fonte: Próprio autor.

Através dessa revisão foi possível estabelecer o perfil dos pacientes que em algum momento de sua vida fizeram ou atualmente ainda fazem uso de fármacos indutores de sono, na tentativa de mascarar alguns problemas do dia a dia. Destes, a maioria corresponde a mulheres (10/ 100%), na faixa etária de 19 a 38 anos (05/ 50%). Deve-se ressaltar que as entrevistas foram realizadas em locais diferentes, incluindo: farmácias (03/ 30%), Universidades (02/ 20%), ensino médio (02/ 20%) e outras localidades não foram devidamente especificadas pelos pesquisadores (03/ 30%) (Tabela 02).

Tabela 02 - Perfil dos pacientes que fazem uso de indutores de sono.

Sexo	N	%
Masculino	--	--
Feminino	10	100%
Faixa etária		
14 a 18 anos	02	20%
19 a 38 anos	05	50%
39 a 60 anos	03	30%
Realização da pesquisa		
Farmácia	03	30%
Universidade	02	20%
Ensino médio	02	20%
Outras localidades não especificadas na pesquisa	03	30%
Total	10	100%

N=frequência; %=porcentagem

Fonte: Próprio autor.

O predomínio de pacientes do sexo feminino que utilizam benzodiazepínicos foi observado em todas as pesquisas, realidade essa que pode ser atribuída a figura feminina, que geralmente, possui uma saúde mental prejudicada pelas preocupações pessoais ou profissionais, levando-as a apresentarem maiores níveis de ansiedade, depressão e estresse, estando associados as responsabilidades da casa e trabalho, bem como uma maior preocupação com a sua própria saúde e bem-estar. Nesse aspecto, existe uma internalização de valores estereotipados da mulher moderna como uma heroína, que necessita gozar de tranquilidade e um bom descanso ao dormir para atuar bem nos seus papéis diários. ^{6, 11,16}

No que tange a idade dos pacientes, foi observado uma maior prevalência do uso de medicamentos indutores do sono a indivíduos que possuem a faixa etária a partir dos 19 anos. Considerando que a partir dessa faixa etária as pessoas tendem a ter uma maior atividade laboral e social, o uso de fármacos para dormir tende a acontecer na tentativa de uma melhor qualidade de sono, sensação de relaxamento e redução da ansiedade e insônia. ³

A tabela 03 demonstra os principais problemas que os levaram ao uso de indutores de sono. Os mais citados foram ansiedade (04/ 40%) e insônia (02/ 20%).

Tabela 03 - Problemas relatados pelos pacientes que o levaram ao uso de indutores de sono.

Problemas que levaram ao uso de indutores do sono	Autores	N	%
Ansiedade	Brill et al., ¹⁰ , Souza et al., ¹⁶ Aparecido e Mata ¹⁰ , Costa et al., ¹¹ ,	04	40%
Insônia/ Manutenção do sono	Aparecido e Mata ¹⁰ , Souza et al., ¹⁶ ,	02	20%
câncer	Costa et al., ¹¹	01	10%
Hipertensão.	Costa et al., ¹¹	01	10%
Depressão	Costa et al., ¹¹	01	10%
Fuga dos problemas	Souza et al., ¹⁶	01	10%
Idade	Leite et al., ⁶	01	10%
Escolaridade	Leite et al., ⁶	01	10%
Ter parceiro controlador	Leite et al., ⁶	01	10%
Violência sexual	Leite et al., ⁶	01	10%
Consumo de Álcool	Garrido et al., ¹³ , Garrido et al., ¹⁴	01	10%
Uso de Drogas (tabaco e maconha)	Garrido et al., ¹³ , Garrido et al., ¹⁴	01	10%

N=frequência; %=porcentagem

Fonte: Próprio autor.

No Brasil, conforme é pontuado pelo Conselho Federal de Farmácia a cada ano cresce a comercialização de fármacos relacionadas à saúde mental (antidepressivos e estabilizadores de humor), cerca de 58% entre 2017 e 2021. Neste cenário, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declara que o Brasil é um dos países mais depressivos e ansiosos do mundo, sofrendo com depressão (cerca de 5,8%) ou ansiedade (9,3%), explicando assim, a grande comercialização nos últimos anos de sedativos, ansiolíticos e antidepressivos.^{10,16}

Os distúrbios do sono são considerados atualmente como um significativo problema de saúde pública, pois a medida que a idade tende a aumentar os padrão normais do sono também mudam, fato esse que por muitas vezes é fortemente influenciado por mudanças sociais e fisiológicas do envelhecimento. As mudanças hormonais ocorridas nas mulheres no período pós-menopausa têm sido a explicação para a maior prevalência de insônia encontrada no sexo feminino. Essa diferença tende a ser menor quando a população estudada é mais jovem.³

Outro dado alarmante diz respeito a prevalência também de diagnósticos do uso desses fármacos entre estudantes universitários e até do ensino médio, segundo a literatura existem vários fatores envolvidos (facilidade de acesso ao atendimento, diagnóstico, suficiente aporte financeiro etc.).

Outra característica é o reflexo das incertezas, medos e utilização de medicamentos como instrumento para alívio de sintomas psíquicos, incluindo: ansiedade, bipolaridade, depressão, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e transtorno do pânico.¹⁰

Desse modo é apresentado na tabela 04, os medicamentos indutores do sono listados nessa revisão, cuja maior utilização foram dos benzodiazepínicos, entre eles: Clonazepam (05/ 50%) e Alprazolam (03/ 30%).

Tabela 04 - Medicamentos indutores do sono listados nessa revisão integrativa.

Indutores do sono	Classe farmacológica	Autores	N	%
Clonazepam	Benzodiazepínicos	Silva e Nogueira ⁹ , Brill et al., ¹⁰ , Costa et al., ¹¹ , Zancheta et al., ¹² , Aparecido e Mata ¹⁰	05	50%
Alprazolam	Benzodiazepínicos	Silva e Nogueira ⁹ , Aparecido e Mata ¹⁰ , Costa et al., ¹¹	03	30%
Zolpidem	Sedativo hipnótico não benzodiazepínico	Brill et al., ¹⁰	01	10%
Imipramina	Antidepressivo	Brill et al., ¹⁰	01	10%
Bromazepam	Benzodiazepínicos	Aparecido e Mata ¹⁰	01	10%
Trazodona	Antidepressivo	Brill et al., ¹⁰	01	10%
Diazepam	Benzodiazepínicos	Zancheta et al., ¹²	01	10%
Rivotril	Benzodiazepínicos	Silva e Nogueira ⁹	01	10%

N=frequência; %=porcentagem

Fonte: Próprio autor.

O Clonazepam foi o benzodiazepínico com mais prescrições e dispensações encontrados nesta revisão, resultado esse semelhante ao apresentado por Zorzaneli¹⁸, mostrando que nos últimos cinco anos foi crescente o uso do Clonazepam como ansiolítico nos estados nacionais. Essa classe de ansiolíticos ocupa o ranking dos benzodiazepínicos mais prescritos no Brasil, possuindo uma significativa margem de segurança e baixa capacidade de provocar depressão acentuada do sistema nervoso central (SNC), justificando assim, a sua alta indicação e aceitação entre os prescritores, ação essa que conseqüentemente vem acarretar o uso abusivo desses fármacos.¹⁵

No Brasil, o consumo de benzodiazepínicos sofre uma variedade de influência, fatores que vão desde a facilidade médica em receitá-los e até a automedicação, por ser popularmente indicado por familiares e amigos. Além disso, características da nossa sociedade moderna acabam favorecendo o uso desses medicamentos, como o estresse no ambiente de trabalho, desmotivação, má remuneração e longas jornadas laborais.¹⁷

Na pesquisa de Costa et al.,¹¹ muitos participantes não tiveram as suas dosagens do benzodiazepínicos alteradas, e ainda não souberam afirmar ao certo o tempo correto de seu tratamento, o qual acreditavam ser contínuo. As novas consultas que realizavam, eram somente para obtenção de nova notificação de receita B azul. Esse é um dado preocupante, pois essa falta de ajuste de doses é crucial para se obter um tratamento eficiente. Além do fato, dessa ação ser propícia para o surgimento de efeitos adversos causados pelo uso do medicamento.¹⁹

O ato de dispensação em farmácias, configura-se o campo mais efetivo de orientação, papel esse que é restrito ao farmacêutico, que possui conhecimentos suficientes para prestar as devidas orientações ao paciente. No entanto, lamentavelmente muitos atendimentos são realizados por terceiros, pessoas que por muitas vezes não possuem conhecimento suficiente sobre os medicamentos e acabam negligenciando informações necessárias a proteção da saúde.¹⁵

No estudo de Aparecido e Mata¹⁵ alguns pacientes acabaram conseguindo adquirir benzodiazepínicos sem receituário, sob alegação do facilitador “amizade”, sendo essa uma total falta de ética, configurando-se um crime contra a saúde, uma vez que está descrito na Portaria N° 344/98 a obrigatoriedade de retenção de receituário para medicamentos psicotrópicos.

De acordo com Silva e Nogueira⁹ a legibilidade das receitas de benzodiazepínicos foi um problema apresentado em sua pesquisa, estando em desacordo com a lei que transmite a RDC, 44/2009, que

ênfatisa sobre as Boas Práticas Farmacêuticas. Prescrições ilegíveis ou rasuradas não poderão ser dispensadas, pois pode ocasionar erros relacionados ao nome do princípio ativo, miligramagem e o modo de uso errado, sendo prejudicial ao paciente. Segundo Cárcamo²⁰ falhas como essas pode acarretar sérios problemas ao paciente, como diversos danos a sua saúde e gastos desnecessários, diminuindo a qualidade e perspectiva de vida das pessoas.

Na tabela 05 é apresentado os principais efeitos adversos associados ao uso prolongado de indutores de sono. Conforme os relatos dos próprios pacientes, os efeitos com maior preeminência foi problemas de coordenação e até quedas (03/ 30%) e perda de memória, inclusive dificuldades para lembrar detalhes do dia a dia (02/ 20%).

Tabela 05 - Efeitos adversos associados ao uso prolongado de indutores de sono.

Efeitos adversos	Autores	Nº	%
Quedas/ problema de coordenação e	Costa et al., ¹¹ , Aparecido e Mata ¹⁵ , Souza et al., ¹⁶	03	30%
Perda de memória/ dificuldade para lembrar detalhes do dia a dia	Costa et al., ¹¹ , Aparecido e Mata ¹⁵	02	20%
Delirium	Brill et al., ¹⁰	01	10%
Amnésia	Brill et al., ¹⁰	01	10%
Pesadelos	Brill et al., ¹⁰	01	10%
Sonambulismo	Brill et al., ¹⁰	01	10%
Sonolência	Costa et a., ¹¹	01	10%
Dependência tremores	Souza et al., ¹⁶	01	10%
Tremores ao levantar pela manhã	Aparecido e Mata ¹⁵	01	10%

Fonte: Próprio autor.

Silva e Nogueira⁹ alegam que é comum pacientes que fazem uso prolongado de benzodiazepínicos apresentam sintomas como perda de concentração, coordenação motora, atenção e raciocínio, chegando a comprometer simples ações diárias tornando-as dúvida à segurança da paciente. Sobre isso, Oliveira¹¹ pontua que trinta dias é o prazo de validade dos receituários para aquisição desses medicamentos, após esse período faz-se necessário nova consulta médica para a avaliação da continuidade do tratamento.

A literatura relata que múltiplos efeitos colaterais podem aparecer após uso inadequado desses medicamentos. Porém, ainda assim, foi relatado

um aumento na dispensação de benzodiazepínicos nos últimos anos, remetendo na ampliação do número de pessoas utilizando, ou o aumento individual da dose, ou ambos. Como consequência, o número de eventos adversos também foi amplamente registrado.^{20,21}

O uso indiscriminado de medicamentos indutores de sono, o auto ajuste de suas dosagens e a carga psicológica vivida por cada indivíduo, pode ser um fator primordial para a alta taxa de eventos adversos descritos na literatura ou ainda ser predisponente para eventos mais graves.³

Para Brill et al.,¹⁰ os eventos psiquiátricos relatados na literatura, induzidos pelo Zolpidem incluem: alterações neurológicas, psiquiátricas, comportamentais, e até mesmo irreversíveis, resultados esses semelhantes aos descritos pelo autor. A gravidade e a prevalência destes eventos aumentam na presença de prévias comorbidades psiquiátricas.

Para Aparecido e Mata¹⁵ e Costa et al.,¹¹ a maioria dos participantes do seu estudo nunca tentou retirar o uso de benzodiazepínicos, e aqueles que tentaram, somente uma pequena parte obteve sucesso. Segundo o autor, a não utilização desses medicamentos provocou sintomas de insônia, ansiedade e até depressão. Portanto, caso o paciente decida retirar o medicamento, ele deverá fazer isso de forma gradativa, caso contrário, alguns sintomas de abstinência podem surgir. Por isso, para melhorar a expectativa de sucesso da retirada, ela deve ser feita de forma gradativa, com períodos de redução de dose, que varia para cada paciente, até a retirada completa.

Dessa forma, é possível afirmar que os benzodiazepínicos, compõe uma classe farmacológica frequentemente prescrita com alto padrão de consumo, utilizada por períodos prolongados e de forma contínua. Assim, Costa et al.,¹¹ pontua que as pessoas devem ser orientadas a terem uma prescrição e uma dispensação racional de medicamentos, por meio de informações emitidas por profissionais capacitados e com acompanhamento farmacológico eficiente. Nesse contexto, o

farmacêutico, como o profissional do medicamento, deve atuar conjuntamente com o profissional médico, para promover uma dispensação segura e bem instruída.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, essa pesquisa de revisão revelou que a utilização de indutores do sono e deu em mulheres, com a ansiedade e insônia como as principais queixas, destacando-se a classe dos benzodiazepínicos, principalmente o Clonazepam como o medicamento mais prescrito.

Outra importante característica presente nesse estudo, foi a falta de informação de uma grande maioria dos pacientes, sobre os perigos da automedicação, a presença de problemas relacionados ao uso prolongado sem o ajuste de doses desses medicamentos, acentuando os riscos de dependência e a dispensação desacompanhada de atenção farmacêutica. Assim, tendo em vista os malefícios associados ao uso prolongado de fármacos indutores de sono, torna-se importante o desenvolvimento de mais pesquisas sobre este assunto, com o objetivo de aumentar o uso racional, sempre deixando o paciente ciente de que o ponto de partida para o cuidado da saúde é a mudança nos hábitos de vida.

REFERÊNCIAS

1. Aldomiro AR de, Ravara SB. Fármacos com ação na arquitetura do sono: tipo de fármacos e os seus efeitos fisiopatológicos. universidade da Beira Interior Ciências da Saúde; Covilhã; Maio; 2018
2. Silva AR, Silva DM da, Gomes IC, Gomes ATA. A Automedicação e o Uso da Melatonina: Revisão Integrativa da Literatura. Brazilian Journal of Health Review: Curitiba; vol. 4; nº 5; p. 21460-21483; sep./oct.; 2021
3. Araújo MFS, Souza TA, Medeiros AA, Souza JC, Barbosa IR. Fatores associados aos problemas de sono e ao uso de medicação para dormir em

brasileiros. Rev Saude Publica. 2022

4. Papaioannou VE, Sertaridou EN, Chouvarda IG, Kolios GC, Pneumatikos IN. Determining rhythmicity and determinism of temperature curves in septic and non-septic critically ill patients through chronobiological and recurrence quantification analysis: a pilot study. Intensive Care Medicine Experimental, vol. 7; n° 1; p. 1-16, 2019.

5. Marelli S, Castelnuovo A, Somma A, Castronovo V, Mombelli S, Bottoni D, Leitner C et al. Impact of COVID-19 lockdown on sleep quality in university students and administration staff. Journal of Neurology: vol. 268; n° 1; p. 8-15; 2020

6. Leite FMC, Xavier JCS, Silva RP, Wandekoken KD, Tavares FL, Amorim MHC. Prevalência e fatores associados ao uso de medicamento indutor do sono entre mulheres assistidas na Atenção Primária à Saúde: estudo transversal em Vitória, Espírito Santo, 2014. Epidemiologia e Serviços de Saúde: Brasília; 2022

7. Ministério da saúde. Você já teve insônia? Saiba que 72% dos brasileiros sofrem com alterações no sono. 2023

8. Craveira SV, Figueiredo VC. Uso auto referido de medicamentos para dormir na população de 18 a 40 anos e características do acesso a serviços de saúde dos usuários desse tipo de medicamento no Brasil. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá; Mestrado em Saúde da Família; p. 107; 2019

9. Silva JD, Nogueira FB. Avaliar o perfil do consumo de benzodiazepínicos por pacientes em farmácia privada do sertão de Pernambuco: pesquisa realizada em uma drogaria do município de Serra Talhada. Rev.Multi.Sert.; vol. 05; n° 01; p. 55-63; Jan-Mar.; 2023

10. Brill JA, Alrai OA, Oliveira JK. O uso de zolpidem, seus efeitos adversos e a qualidade de sono: uma análise entre os estudantes de medicina de

uma instituição do oeste do Paraná. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação: São Paulo; vol. 09; nº 09; set.; 2023.

11. Costa RSO, Triches CMF, Filho MAN, Porfiro CA, Dantas LA, Santos JSG. Uso de benzodiazepínicos na cidade de Porteirão, Goiás. Research, Society and Development: vol. 11; nº 6; 2022

12. Zancheta RP, Gulke RR, Castro VLP, Lopes MB, Quagliato FF, Zueff LFN. Avaliação do uso de benzodiazepínicos em um município do interior paulista. Revista Interdisciplinar de Saúde e Educação Ribeirão Preto: vol. 02; nº 2; 2021.

13. Garrido PC, Trujillo IJ, Barrera VH, Heras SGG, Fernández NA, Ceña DP. Trends in the Misuse of Tranquilizers, Sedatives, and Sleeping Pills by Adolescents in Spain, 2004-2014. J Adolesc Health.: Dec; p. 709-716; 2018.

14. Garrido PC, Trujillo IJ, Barrera VH, Fernández NA, Heras SGG, Ceña DP. Gender differences in the nonmedical use of psychoactive medications in the school population- national trends and related factors. BMC Pediatrics.: 2019.

15. Aparecido JG, Mata LCC. Uso abusivo de benzodiazepínicos entre mulheres de 20 a 40 anos de morada nova de Minas-MG: contribuições do farmacêutico no uso racional de medicamentos. 2016

16. Souza ARL, Opaleye ES, Noto AR. Contextos e padrões do uso indevido de benzodiazepínicos entre mulheres. Rev. ciência & Saúde Coletiva: p. 1131-1140; 2013

17. Dall'ara J. Busca por medicamentos para a saúde mental cresce a cada ano no Brasil. Jornal da USP: 2023

18. Zorzanelli RT, Giordani F, Guaraldo L, Matos GC, Brito AGJ, Oliveira MG, Souza RM, et al. Consumption of the benzodiazepine clonazepam

(Rivotril®) in rio de janeiro state, brazil, 2009-2013: An ecological study. *Ciência e Saúde Coletiva*: vol. 24; n° 8; p. 3129–3140; 2019.

19. Carvalho TC. Uso abusivo de psicotrópicos (benzodiazepínicos) por usuários atendidos pela unidade básica de saúde palha, no município de Bujaru, Estado do Pará. 2021

20. Cárcamo AMP, Tourinho FSV, Alves TF. Fatores de risco em erros de medicação em um hospital público chileno de alta complexidade. *Texto & Contexto-Enfermagem*: vol. 29; 2020.

21. Sousa GHP, Alves AF, Ferreira KD. O consumo de zolpidem durante a pandemia da COVID-19: benefícios e consequências. *Revista Liberum Accessum*: vol. 14; n° 04; p. 42-52; 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil